

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19639813>

Anvar Erqo‘ziyev

Namangan davlat universiteti
dotsenti, tarix fanlari nomzodi.

XVI ASRDA O‘RTA OSIYONING XALQARO SAVDODAGI ISHTIROKI

Annotatsiya. Buyuk ipak yo‘lining transkontinental ahamiyatining boy berishi bilan O‘rta Osiyo to‘g‘ridan-to‘g‘ri xalqaro savdoda ishtirok etish imkoniyatidan mahrum bo‘lgan bo‘lsa-da, ushbu yo‘lining mahalliy tarmoqlari orqali bevosita va bilvosita tarzda O‘rta Osiyo-Yevropa savdo aloqalari olib borilgan. Shuningdek, o‘tkir zehni, zukko, uddaburon savdogarlar orqali ikki mintaqa mahalliy mahsulotlari tayyorlash teznikasi hunarmandlar tomonidan o‘zlashtirilishi orqali ishlab chiqarish integratsiyasini vujudga keltirdi. Yevropa bozorlariga chiqarilgan mahsulotlarni asosiy qismini yuqori sifatida ega, yuksak qadrlanadigan tarixiy mato, buyum, ishlab chiqarish mahsulotlari tashkil etdiki, uning asosiy xaridori Yevropaning yuqori tabaqa vakillari bo‘ldilar. O‘zaro savdo aloqalari va muloqotlar Yevropaliklarning O‘rta Osiyo davlatchiligi haqidagi tafakkur dunyosining boyishiga xizmat qilgan.

Kalit so‘zlar: Buyuk Ipak yo‘li, “altabas”, turkiycha “oltin”, “bo‘z”, qizil movut, oynalar savdosi, “mustaqil tatarlar”.

Kirish. XVI asrga kelib, Buyuk Ipak yo‘lining o‘z ahamiyatini yo‘qotishi natijasida qit‘alararo iqtisodiy aloqalar yo‘nalishining sharq-g‘arb yo‘nalishidan shimol-sanub yo‘nalishiga o‘zgarishi bilan O‘rta

osiyolik savdogarlarning Yevropa mamlakatlari bilan bevosita savdo aloqalarini to‘xtab qolishiga sabab bo‘lgan. Shuningdek, suv yo‘li orqali Yevropaga yetkazilayotgan savdo mollari narxi quruqlik karvon yo‘llari orqali savdo mollari narxidan arzonligi quruqlik savdo yo‘llari ahamiyatini pasaytirgan. Ammo, ushbu davrda shimol-janub yo‘nalishida markazlashgan Moskva davlatining vujudga kelishi bilan O‘rta Osiyo – Yevropa mamlakatlari savdo aloqalari bilvosita xarakter kasb eta boshladi. Bunday vaziyatda transkontinental savdoni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan karvon yo‘llari mahalliy tarmoqlarining ahamiyati o‘sdı. Bu yo‘llar orqali qit‘alararo aloqalar Rossiya, Eron, Turkiya, Hindiston mamlakatlarining tranzit savdo markazlari va yarmarkalarida olib borildi. Bilvosita xarakterdagi savdo aloqalariga tranzit mamlakatlardagi bozor qoidalari, bojxona to‘lovlari va karvon yo‘llari xavfsizligi masalasi hal etilishi shart bo‘lgan muhim vazifaga aylandi.

Adabiyotlar sharhi va metodlar. Tadqiq etilayotgan mavzu bo‘yicha adabiyotlardan ma'lumki, Usmoniy turklar tomonidan Konstantinopol (Istambul) qo‘lga kiritilguniga qadar (1453) Yevropaning Sharq mamlakatlari bilan savdo aloqalari Levant¹ savdo yo‘li orqali faol ravishda amalga oshirilgan. Bu yo‘lning XVI–XVIII asrlarda transkontinental savdoda tutgan ahamiyati xususidagi tadqiqotlarda O‘rta osiyolik savdogarlarning Suriya, Turkiya, Italiya, Fransiya mamlakatlaridagi faoliyatlariga oid ma'lumotlar berilgan. Ularda savdo aloqalari olib borilgan asosiy yo‘llar, savdo bojlari, bojxona daftarlari qayd etilgan mollar haqida ba’zi ma'lumotlar berilgan [1, 133 b., 2, 328 b., 8, 45 b.]. Shuningdek, Yevropa bozorlarida qadrlangan, Yevropa hukmdorlari saroylarini bezagan sharq matolari hamda ularning tayyorlanish usullarining o‘zlashtirilishi tahlil etilishi masalaning ayrim jihatlarini ochish uchun xizmat qiladi [3, 22 b., 4, 16 b., 5, 265 b., 6, 238 b., 7, 324 b.].

Tadqiqot natijalari. O‘rta asrlarda Yevropani Osiyo bilan bog‘laydigan asosiy yo‘llar Janubi-Sharqiy Yevropa va asosan O‘rta yer

¹ Levant-fransuzcha –levant “quyosh ko‘tariladigan tomon” yoki italyancha levante – Sharq ma'nosini bildiradi. O‘rta asrlarda O‘rta yer dengizining sharqiy sohilida joylashgan mamlakatlar, Bolqon yarim orolining janubiy qismi bilan birgalikda Levant mamlakatlari deb atalgan.

dengizining sharqiy sohillaridan boshlanib, Xitoygagacha cho‘zilgan edi. Ushbu yo‘lning asosiy tarkibiy qismi bo‘lgan Tana – Saroy – Ustyurt – Urganch – O‘ror – Olmaliq va undan Xitoyga olib boradigan savdo yo‘li Oltin O‘rda davlati davrida gullab yashnagan edi.

Yevropa va Osiyoning tranzit savdosida Halab (Aleppo) shahrining ahamiyatining ortishi, qit'alararo savdo aloqalaridagi markaziy o‘ringa ko‘tarilishi Astraxan shahrining Buyuk ipak yo‘lidagi nufuzini boy berishi bilan bog‘liq edi. O‘rta dengiz bo‘ylab quruqlik va dengizdagi – Levant savdo yo‘lining rivojlangani sayin Kavkazorti, O‘rta Osiyo hududlaridan savdo ahlining Suriya shaharlariga tashriflari ortgan. Ushbu tashriflar Shemaxa – Tabriz – Aleppo yo‘nalishidagi karvon yo‘li bo‘yicha amalga oshirilgan [1,133 b]. Xalab (Aleppo)ning Aleksandretta porti bojxona jurnalida Yevropalik savdogarlar bilan ulgurji va chakana savdo olib borgan buxorolik, bog‘dodlik savdogarlar nomlari, ularning savdo mollaridan olingan boj miqdorlari haqida ma’lumotlar qayd etilgan. Buxorolik savdogarlar portning savdo xizmatlaridan kam hollarda foydalangan bo‘lsalar-da, ular olib boradigan savdo mahsulotlariga talab katta bo‘lgan [2, 328 b]. Yevropalik bo‘lmagan savdogarlar juda kam hollarda Aleksandrettadan O‘rta dengiz bo‘ylab savdo qilishga chiqqanlar. Bojxona jurnali qaydlariga ko‘ra, Bog‘dod, Buxoro va Julfa savdogarlari oddiy movut va ba’zi Sharq mamlakatlarida kiyiladigan popukli bosh kiyimi (feska, hojido‘ppi) bilan savdo qilish uchun Marsel shahriga, qizil movut va oynalar savdosi uchun esa Venetsiyaga qatnaganlar [2, 329 b].

Xalqaro savdoning eng muhim jihat shundan iboratki, ikki mintaqaning mahalliy mahsulotlarini ishlab chiqarish usullari savdogarlar orqali mahalliy hunarmandlar tomonidan o‘zlashtirilib, Yevropa – Osiyoning integratsiyalashgan ishlab chiqarish usullari hamda mahsulotlari paydo bo‘la boshladi. Jumladan, O‘rta Osiyoning mahalliy qadimiy mato turlaridan “altabas”, turkiycha “oltin” va “bo‘z”ni, o‘zaro aloqalar natijasida Yevropalik hunarmandlar bu mato turini ishlab chiqarishni o‘zlashtirib, keyinchalik Yevropacha andozada takomillashtirganlar. Yevropa va Osiyoning ishlab chiqarish usullarini o‘zida jamlagan bu mato turini tayyorlash yuqori darajada rivojlangan

bo‘lib, u baxmalga turli xil naqsh solish yo‘li bilan hosil qilingan. Mato ipakdan tayyorlangan va o‘zining eng yuqori darajasiga Yevropa va Rossiyada erishgan [3, 22 b.]. O‘rta asr italyan manufakaturasida ham ushbu nomdagi mato turi ishlab chiqarilgan [4, 2 b].

O‘rta Osiyo aholisining yuqori tabaqa vakillari orasida ko‘p tarqalgan, bayram va tantanalarda ishlatiladigan baxmal (duxoba)ning Yevropaga chiqariladigan alohida turi dastlab temuriylar davrida, keyinchalik shayboniylar hukmronligi davrida Samarqandda tayyorlangan edi [5, 69 b.]. Unga bo‘lgan talabning oshishi Yevropada bu mato turini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan ustaxonalar shakllanishiga olib kelib, ulardan dastlabkisi Fransiyaning En departamentiga qarashli Burg-an Bress shahrida ishga tushirilgan edi. Yevropada mashhurligi ortgan baxmal (duxoba)ning kelib chiqishini XVII asrda yashagan ruhoniy Savva Buxorodan ekanligini ta’kidlagan bo‘lsa, ayrim adabiyotlarda bu nom Usmoniylar imperiyasining ipak mato ishlab chiqariladigan shahri Bursa nomi bilan bog‘liqligi qayd etilgan [3, 39 b.]. Fikrimizcha, bu mato turini tayyorlash uslubi O‘rta Osiyodan Rumga (Turkiya) olib kelingan va uni ishlab chiqarish Bursada keng rivojlanganligi ehtimoldan holi emas.

Kvadrat shaklidagi yirik gulli “Bayberek” (Bay – boy kishi, berek yoki barak chig‘atoy tilida yumshoq mato) matosi ham ishlab chiqarish xususiyatlariga ko‘ra, turk, buxoro va xitoy turlariga bo‘linadi. “Ensiklopedik Leksikon”da ko‘rsatilishicha, “bayberek – Buxoro ipak matolarining bir turi” [6,238 b.] hisoblangan. Bu matoni Osiyo mamlakatlarida, jumladan O‘rta Osiyoda ko‘rganligini Marko Polo o‘z sayohati kundaliklarida ko‘p bora ta’kidlangan [3, 51 b.].

O‘rta Osiyo hunarmandlarining mahorat namunasi – atlas Yevropa manbalarida ilk bor XV asrda Filipp de Komminning (1445–1509) “Lyudovik XI yilnomasi” asarida qayd etiladi [3, 54 b.]. Unda yozilishicha, Lyudovik XI (1461–1483) Venetsiyadan kelayotgan ittifoqdosh do‘sti Karl VIII ni kutib olish maqsadida yuborgan ikki kemanding birini alvon rangdagi atlas bilan bezatishni buyurgan edi.

XVII asrdan boshlab, Fransiyaning Langedok va Dofine grafliklarida *seizains* – (so‘zen) deb nomlanuvchi mato tayyorlana boshlagan [7, 121

b.]. Oʻrta Osiyoning milliy anʼanaviy hunarmandchiligi namunasi soʻzana tayyorlash texnikasi Fransiyaga yetib borib, shu nomda bu yerda yangi matoning ishlab chiqarilishiga turtki bergan. Shuningdek, Yevropa rassomlarining asarlarida XV–XVI asrlarga oid Oʻrta Osiyo hunarmandchiligi va maʼnaviy dunyosining yetuk namunalari koʻrish mumkin. Xususan, 1532-yilda nemis rassomi Golbeyn chizgan “Savdogar Georg Gisse portreti” asari fonida geometrik rasmlar, qizil tukli turkman gilami tasvirlangan [8, 45 b.].

Oʻrta Osiyodan Yevropa bozorlariga bevosita va bilvosita usulda yetkazib berilgan savdo mollari assortimenti davrdan-davrga oʻzgarib borgan. XVI asrda Yevropa bozorlariga choy, rovoch, zandanachi matosi, ipak va ipak matolar, gilam, lazurit chiqarilgan boʻlsa, XVII asrda ham bu anʼana davom etib, Yevropaga Oʻrta Osiyoning mashhur matolari - atlas, baxmal, kimxob, zandanachi, shisha, qilichlar, Buxoro qorakoʻli olib borilgan. XVIII asrda esa Buxoro va Xiva roʻmollari, echki terilari, boʻyoqlar, XIX asrda Buxoro qorakoʻli va gilamlar Yevropaga yetkazilayotgan savdo mollarining asosiy qismini tashkil etgan.

Oʻrta Osiyoning Yevropa mamlakatlari bilan olib borgan bevosita va bilvosita savdo aloqalarini uchta asosiy bosqichga ajratish mumkin. Bu bosqichlarda amalga oshirilgan savdo aloqalari oʻz xususiyatlariga koʻra bir-biridan tubdan farq qiladi. Birinchi bosqichda (XVI–XVII asrning birinchi yarmi) Yevropa mamlakatlarining Xitoy va Hindiston bilan quruqliq orqali savdo munosabatlari oʻrnatishga intilishi natijasida Oʻrta Osiyo haqida mukammal geografik maʼlumotlar toʻplandi va savdo aloqalariga tamal toshi qoʻyildi. Ikkinchi bosqichda (XVII asrning ikkinchi yarmi – XVIII asrning birinchi yarmi) Rossiya davlatining kuchayishi va mustahkamlanishi jarayonida Oʻrta Osiyoning Yevropa mamlakatlari bilan bilvosita savdo aloqalari kuchaydi. Rossiya davlatining vositachilik rolini ortishi bilan Oʻrta Osiyodan Yevropaga chiqarilgan mollarning assortimenti boyigan. Uchinchi bosqichda (XVIII asrning ikkinchi yarmi – XIX asrning birinchi yarmi) dunyo mamlakatlarida mustamlakachilik gʻoyalari keng yoyilishi natijasida jahon savdosida ham siyosiy maqsadlar asosiy oʻringa chiqib boshladi. Oʻrta Osiyoga Hindiston va Kavkazorti orqali karib kelgan ingliz

missiyalari hamda ularning o'lkadagi savdo munosabatlarida ana shu maqsad yashiringan edi.

O'zaro savdo aloqalari va muloqotlar natijasida yevropaliklar amalda mustaqil bo'lgan Temuriylar davlatini ham mo'g'ullar davlatining merosxo'ri va izdoshi sifatida qaraganlar. Shu sababdan XVI asrdan boshlab, Movarounnahrda vujudga kelgan mustaqil davlatlar – Buxoro va Xiva xonliklari aholisi bu davr Yevropa adabiyotlarida “mustaqil tatarlar” (Tartares Independent) nomi bilan atala boshlagan.

Buyuk Ipak yo'li o'zining transkontinental ahamiyatini yo'qotishi bilan O'rta Osiyoning Yevropa bozorlariga olib boradigan savdo yo'llari tanazzulga yuz tutdi. Ammo, Yevropa davlatlari (asosan Angliya, Gollandiya va Shimoliy Yevropa) tomonidan Rossiya, O'rta Osiyo hududlari orqali Xitoy va Hindiston bilan savdo aloqalari o'rnatishga intilishi tufayli O'rta Osiyo yana jahon savdosining muhim tarkibiy qismiga aylangan.

XVI asrning o'rtalaridan Moskva davlati sarhadlarini O'rta Osiyo chegaralariga yaqinlashuvi ushbu hududlar o'rtasidagi savdo munosabatlarini rivojlanishiga turtki bo'ldi. Moskva davlatining O'rta Osiyo bilan savdo aloqalarini rivojlanishi, o'z o'rnida yevropaliklar uchun Moskva davlati hududini Sharq mamlakatlari, xususan, O'rta Osiyo haqida ma'lumot yig'uvchi bazaga aylantirgan.

Xulosa. XVI asrda ingliz “Moskva” savdo kompaniyasi va Movarounnahr savdogarlarining Yevropa bozorlaridagi faoliyati natijasida O'rta Osiyo bozorlarida ilk marotaba Yevropa mahsulotlari paydo bo'ldi. Ammo, mamlakatdagi notinchlik va ishlab chiqarishning past darajasi tufayli aholining Yevropa mahsulotlariga ehtiyoj sezmagandligi, ingliz savdogarlarining hech qanday daromadga erisha olmaganliklari hamda xom ashyo masalasida Rossiyaning ishtirokisiz savdo ishlarini amalga oshira olmaganlar. Shuningdek, ingliz “Moskva” savdo kompaniyasining vakili A. Jenkinsonning O'rta Osiyoga tashrifi, Yevropaning ushbu hudud bilan savdo aloqalarini yangi bosqichga ko'tarishga bo'lgan intilishi edi. Shuningdek O'rta Osiyoning savdo imkoniyatlari haqida Yevropada ilk yozma matnlar – sayohatnomalarning

paydo bo'lishiga va o'lka haqidagi afsonaviy ma'lumotlarning muomaladan chiqishiga sabab bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Тикадзе М. И. Левантйская торговля и города Сирии в XVI–XVIII в // История и экономика арабских стран: Сб.статей. – М.: Наука, 1977. – С.133.

2. Кельди-Надь Дь. Данные к истории Левантйской торговли в начале XVII столетия / Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. Вып.2. – М.: Наука, 1969. – С.328.

3. Клейн В. Иноземные ткани, бытовавшие в России до XVIII века и их терминология. – М.: Оружейной палаты, 1925. – С.22.

4. Иностранцев К. Из истории старынных тканей. Алтабасъ, Дороги, Зендень, Миткаль, Мухоярь. – С.Петербург., 1901. – С. 2.

5. Мукминова Р. Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в XVI веке. – Т.: Фан, 1976. – С.69.

6. Энциклопедический Лексикон. – СПб. 1835. т.IV. – С. 238.

7. Braudel F. et etc. Le decline de Venise au XVI em siecle // Aspetti e cause della decfdenza economica veneziana nel secolo XVII. – Venise. 1961. P. 121.; [www. books. gooogle. com](http://www.books.google.com).

8. Ўрта Осиё ва Қозоғистон Республикалари бўйлаб саёҳат. – Т.: Ўқитувчи, 1991. – Б. 45.